

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5503778>

УДК 811.112.2'36

Архипова И.В.

Архипова Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, профессор, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, г. Новосибирск, ул. Виллюйская, д.28. E-mail: irarch@yandex.ru.

Таксисный потенциал русских девербативов

Аннотация. В статье рассматриваются девербативы русского языка в аспекте актуализации их таксисного потенциала в высказываниях с предлогами темпоральной и обстоятельственной семантики. Девербативы русского языка актуализируют примарно-таксисные значения одновременности, следования и предшествования при сочетании с таксисными предлогами темпоральной семантики *во время, в течение, после, перед, до, с, по, накануне, при*. При сочетании с таксисными предлогами обстоятельственной (модальной, каузальной, concessивной, инструментальной, кондициональной, консеквтивной и др.) *под, при, вопреки, несмотря на, невзирая на, в силу, благодаря, ради, для, из-за, от, вследствие* русские девербативы выступают в качестве актуализаторов различных секундарно-таксисных значений одновременности, осложненных обстоятельственными элементами логической обусловленности.

Ключевые слова: девербативы, таксисный потенциал, таксисный актуализатор, таксисная категориальная ситуация, таксисная категориальная ситуация одновременности, таксисная категориальная ситуация разноновременности.

Arkhipova I.V.

Arkhipova Irina Viktorovna, Cand. Sc. (Philology), Professor, Novosibirsk State Pedagogical University, 630126, Russia, Novosibirsk, Vilyuiskaya street 28. E-mail: irarch@yandex.ru.

Taxis potential of Russian deverbatives

Abstract. The article examines the deverbatives of the Russian language in the aspect of actualizing their taxis potential in statements with prepositions of temporal and adverbial semantics. The deverbatives of the Russian language actualize the primary taxis values of simultaneity, following and precedence when combined with taxis prepositions of temporal semantics *во время, в течение, после, перед, до, с, по, накануне, при*. When combined with taxis prepositions of adverbial (modal, causal, concessive, instrumental, conditional, consecutive, etc.) *под, при, вопреки, несмотря на, невзирая на, в силу, благодаря, ради, для, из-за, от, вследствие* Russian deverbatives act as actualizers of various secondary taxis values of simultaneity, complicated by adverbial elements of logical conditioning.

Key words: deverbatives, taxis potential, taxis acutalizer, taxis categorical situation, taxis categorical situation of simultaneity, taxis categorical situation of non-simultaneity.

В русском языке девербативы являлись предметом рассмотрения ряда отечественных лингвистов, как: Н.Г. Долженко, Е.И. Коряковцева, Е.Э. Пчелинцева, Н.Н. Зольникова, И.В.Архипова и др. [1; 2; 3; 4; 5].

Наш исследовательский интерес представляют предложные девербативы русского языка в контексте актуализации их таксисного потенциала в высказываниях с предлогами темпоральной и обстоятельственной семантики.

К таксисным девербативам русского языка мы относим имена следующих словообразовательных моделей: (1) *-ние/-ение, -тие/-ие* (напоминание, молчание, чтение, отбытие, прибытие, отплытие, перемещение, измерение, обдумывание, продумывание, рассмотрение, рассматривание, наблюдение, приобретение, регулирование, прогнозирование, сверление, бурение, кипение, копчение, появление, выполнение, награждение, охлаждение, приземление, пребывание, процветание, жужжание, визжание, шелестение, лепетание, бормотание, рыдание, дремание, дрожание, щебетание, подмигивание, пожимание, кивание, глотание, возбуждение, разбрызгивание, распрашивание, одобрение, предсказание, прозрение, насыщение, пробуждение, ослепление, созревание, хранение, отслоение, плавание, восхищение, огорчение, мечтание, искушение, желание, удивление, ожидание, разочарование, ощущение, увлечение, угрызение); (2) *-к(а)/-овк(а)/-ёжк(а)* (резка, варка, посадка, поливка, бомбежка, доставка, установка, разрядка, вспышка, голодовка); (3) *-ация* (реализация, оптимизация, модернизация, акклиматизация); (4) *-ч(а)* (добыча, раздача, выдача, отдача); (5) *-б(а)* (борьба, стрельба, ходьба, косьба, пальба); (6) *-ок* (кивок, толчок, бросок, пинок); (7) *-о* (приезд, отъезд, приход, отход, обход, объезд, осмотр, просмотр, пересмотр, досмотр, развод, отлет, полет, прилет, взлет, взрыв, запрет, опрос, допрос, крик, стон, поиск). Например:

Кроме того, такая оболочка ... не пропускает жир *при варке* и *копчении*, активно «дышит» и не отстаёт от фарша *во время созревания* и *хранения* (НКРЯ).

После награждения лучших спортсменов, участникам спортивного мероприятия представили чучело зимы ... (НКРЯ).

После прибытия первого автомобиля наступила длинная пауза (НКРЯ).

При напоминании о злополучных гириях Балаганов больно толкнул Паниковского (НКРЯ).

До отплытия время тянется скучно и сонно (НКРЯ).

До отбытия на фронт проживал в Ленинграде (НКРЯ).

Во время установки мы дневали и ночевали у Кремлевской стены (НКРЯ).

Во время поиска пловец смотрит на внешнюю от центра круга сторону ... (НКРЯ).

Во время полёта на борту присутствуют 6 членов экипажа и 6 инженеров ... (НКРЯ).

Первый из этих аэропланов разбился *при взлете* (НКРЯ).

Накануне отъезда она пришла проводить его (НКРЯ).

В вышеприведенных высказываниях свой таксисный потенциал реализуют девербативы на *-ние, -тие, -ка* (см. имена *награждение, напоминание, копчение, хранение, созревание, отплытие, отбытие, варка, установка*) и безаффиксные девербативы *поиск, взлет, полет, отъезд*. При сочетании с таксисными предложениями темпоральной семантики *во время, при, до, после, накануне* они участвуют в актуализации примарно-таксисных значений одновременности, предшествования и следования.

Русские девербативы с суффиксом *-ок*, номинируя отдельные акты конкретных физических действий, характеризуются семельфактивным значением одноактности. При сочетании с таксисными предложениями темпоральной семантики они выступают в качестве актуализаторов примарно-таксисных категориальных значений одновременности и разновременности. Ср. следующие высказывания с девербативами *бросок, толчок* и предложениями *при, после*):

В таких случаях *при броске* обычно кричат «в склад!» (НКРЯ).

При толчке верхние три этажа слетели ... (НКРЯ).

Излучение исчезало почти сразу же *после толчка* (НКРЯ).

Девербативы в сочетании с таксисными предложениями темпоральной семантики *во время, в течение, при, с, после, перед, до, по, накануне* актуализируют примарно-таксисные значения одновременности, предшествования (строгoго/нестрогoго) и

следования (строгого/нестрогого). Например:

Во время посещения подземного ночного клуба в городе начинается землетрясение (НКРЯ).

При взлете из аэропорта Рио-де-Жанейро самолет, в котором он летел, рухнул в залив Гуанобара (НКРЯ).

С прибытием австрийцев я вообще уклонился от какого бы то ни было распорядительства (НКРЯ).

По прибытию на место побоища (на поле по прежнему чернели остовы танков), разведчик вынужденно признал; в голове ненормального свил себе гнездо пусть фантастический, но все же план (НКРЯ).

До прибытия разведчиков хунхузы замучили одного огородника на смерть (НКРЯ).

Накануне приезда комиссии в лагере «Белла» произошел инцидент ... (НКРЯ).

Перед посещением театра нас обильно поливали этой зловонной дезинфицирующей жидкостью (НКРЯ).

После приезда журналиста Михаила Кольцова из Испании очень усилилась его дружба с моей женой (НКРЯ).

В вышеприведенных высказываниях русские девербативы *посещение, прибытие, взлет, приезд* при сочетании с таксисными предлогами темпоральной семантики *во время, с, по, при, до, перед, накануне, после* выступают в качестве актуализаторов примарно-таксисной категориальной семантики одновременности, предшествования и следования.

При актуализации примарно-таксисных значений следования и предшествования (строгого/нестрогого) в высказываниях с таксисными предлогами темпоральной семантики, могут употребляться аспектуальные, темпоральные и таксисные квантификаторы (адвербиалы и атрибуты *сразу, тотчас, вскоре, скоро, незадолго, за несколько дней, за два часа, за месяц, за несколько месяцев, за два года, за час, за несколько часов, за два часа, через полчаса, через неделю, часа через полтора, за несколько минут* и др.). Они выполняют функции лексико-семантических экспли-

каторов и временных делимитаторов разновременности, эксплицируя таксисную семантику строгого или нестрогого следования и предшествования. Данные квантификаторы указывают на темпоральное «сорасположение» соотносимых между собой действий (процессов, событий) девербативов и глаголов, делимитируя их как «строгo разновременные» или «не строгo разновременные». Например:

Вскоре после прибытия под Нарву было получено известие, что сюда же форсированным маршем идет шведская армия под предводительством самого короля (НКРЯ).

Буквально за два дня до отплытия пришло письмо от матери ... (НКРЯ).

Незадолго до отплытия парохода «Umbria» полиция конфисковала среди находившегося в гавани багажа ящик с 100 фунтами пороха ... (НКРЯ).

Сразу после отъезда Никанорова в Магадан культурно-воспитательный отдел управления утвердил Гришу в качестве руководителя культбригады (НКРЯ).

За несколько месяцев перед приездом Бельтова мать получила от него письмо из Монпелье (НКРЯ).

За несколько дней до отбытия в деревне начинались гульба и проводы (НКРЯ).

А за несколько дней до отплытия из Батавии умер и Тупия (НКРЯ).

Наконец *через полчаса после прибытия на берег* отряд достиг плоской вершины холма (НКРЯ).

Письмо это было уже прочитано хозяевами *за несколько минут перед прибытием Варнавы* (НКРЯ).

Часа через полтора после прибытия партии два арестанта-кашеvara внесли в общую камеру на шесте ушат со щами (НКРЯ).

Девербативы в сочетании с таксисными предлогами обстоятельственной (модальной, каузальной, концессивной, инструментальной, кондициональной, консекутивной, финальной) семантики *под, при, вопреки, несмотря на, невзирая на, в силу, благодаря, ради, для, из-за, от, вслед-*

ствие актуализируют секундарно - таксисные значения одновременности, осложненные обстоятельственными элементами логической обусловленности (модально-таксисные, кондиционально-таксисные, каузально-таксисные, финально-таксисные, концессивно-таксисные, консекутивно-таксисные).

При сочетании девербативов различной семантики (акциональной, процессуальной, событийной, итеративной/неитеративной) (см. имена *взвизгивания, молчание, бормотание*) в высказываниях с таксисным предлогом модальной семантики *под* актуализируются модально-таксисные категориальные ситуации одновременности, в том числе, сопряженные итеративно-модально-таксисные категориальные ситуации, детерминированные итеративной семантикой девербативов. Например:

Под сдержанные взвизгивания гармошки Гришка вполголоса чеканил (НКРЯ).

Проснулся *под бормотание* дождя (НКРЯ).

И докончил рассказ *под молчание аудитории* (НКРЯ).

При сочетании аффиксальных и безаффиксных девербативов различной лексической семантики *применение, использование, запрещение, обещание* и др. в высказываниях с таксисными предлогами консекутивной и концессивной семантики *вследствие, несмотря на, вопреки* актуализируются консекутивно-таксисные и концессивно-таксисные значения одновременности. Например:

Эрнст видел *вследствие применения сыворотки* большую смертность, чем при прежнем лечении (НКРЯ).

Несмотря на использование латинской транслитерации, указатели основаны на албанском алфавитном порядке (НКРЯ).

... *вопреки обещанию* он не перезвонил (НКРЯ).

В Верхоянске *вследствие запрещения ввоза* в северные округа Якутской области спирта население стало употреблять одеколон (НКРЯ).

В высказываниях с аффиксальными и безаффиксными девербативами *непонимание, охлаждение, использование, применение, просмотр, прослушивание, рассмотрение, определение* и таксисными предлогами каузальной и финальной семантики *из-за, благодаря, в силу, для* актуализируются каузально-таксисные и финально-таксисные значения одновременности. Например:

Уехала, немного поправила здоровье и постепенно стала включаться в работу, быт, жизнь, общения, но мне это было сложно *в силу непонимания бестолковых забот* (НКРЯ).

Из-за охлаждения внутри обитаемого отсека образуется конденсированная вода (НКРЯ).

Благодаря использованию драйверов времени различных типов метод позволяет разрабатывать модели затрат для весьма сложных операций (НКРЯ).

Другие познаются благодаря применению современных научных способов исследования (НКРЯ).

Он приглашал Соню в гостиную *для просмотра фильма и прослушивания музыки* (НКРЯ).

Самые популярные по результатам голосования Заявки из каждого региона передаются жюри *для рассмотрения и определения кандидатов в победители...* (НКРЯ).

Итак, девербативы русского языка в случае их сочетания с таксисными предлогами темпоральной и обстоятельственной семантики выступают в качестве актуализаторов таксисных значений одновременности, предшествования и следования (примарно-таксисных и секундарно-таксисных).

Девербативы русского языка актуализируют примарно-таксисные значения одновременности, следования и предшествования при сочетании с таксисными предлогами темпоральной семантики *во время, в течение, после, перед, до, с, по, накануне, при*.

При сочетании с таксисными предлогами обстоятельственной (модальной, кау-

зальной, concessивной, инструментальной, кондициональной, консекутивной и др.) *под, при, вопреки, несмотря на, невзирая на, в силу, благодаря, ради, для, из-за, от, вследствие* русские девербативы выступа-

ют в качестве актуализаторов различных секундарно-таксисных значений одновременности, осложненных обстоятельственными элементами логической обусловленности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова И.В. Категория таксиса в разноструктурных языках. Монография. Новосибирск, 2020. 173 с.
2. Долженко Н.Г. Русское предложение с девербативным оборотом: синтаксический статус и семантические модели: автореф. дис. ... док-ра филол. наук. Екатеринбург, 2006. 42с.
3. Зольникова Н. Н. Отглагольные имена в немецком и русском языках// Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2009. № 7. С. 242-252.
4. Коряковцева Е.И. Имена действия в русском языке: История, словообразовательная семантика. М., 1998. 218 с.
5. Пчелинцева Е.Э. Отглагольные имена существительные в русском языке и аспектуальные разряды// Проблемы функциональной грамматики: принцип естественной классификации: [коллективная монография] / ред.: А.В. Бондарко, ред.: В.В. Казаковская, Ин-т лингвист. исследований РАН. М.: Языки славянской культуры, 2013. С. 193-226.
6. НКРЯ – Национальный корпус русского языка. URL: <http://www.ruscorpora.ru> (дата обращения: 15.06.2021).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arhipova I.V. Kategorija taksisa v raznostrukturnyh jazykah. Monografija. Novosibirsk, 2020. 173 s.
2. Dolzhenko N.G. Russkoe predlozhenie s deverbativnym oborotom: sintaksicheskij status i semanticheskie modeli: avtoref. dis. ... dok-ra filol. nauk. Ekaterinburg, 2006. 42s.
3. Zol'nikova N. N. Otlagol'nye imena v nemeckom i russkom jazykah// Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2009. № 7. S. 242-252.
4. Korjakovceva E.I. Imena dejstvija v russkom jazyke: Istorija, slovoobrazovatel'naja semantika. M., 1998. 218 s.
5. Pchelinceva E.E. Otlagol'nye imena sushhestvitel'nye v russkom jazyke i aspektual'nye razrjady// Problemy funkcional'noj grammatiki: princip estestvennoj klassifikacii: [kollektivnaja monografija] / red.: A.V. Bondarko, red.: V.V. Kazakovskaja, In-t lingvist. issledovanij RAN. M.: Jazyki slavjanskoj kul'tury, 2013. S. 193-226.
1. 6. NKRJa – Nacional'nyj korpus russkogo jazyka. URL: <http://www.ruscorpora.ru> (data obrashhenija: 15.06.2021).

Поступила в редакцию 30.07.2021.
Принята к публикации 01.08.2021.

Для цитирования:

Архипова И.В. Таксисный потенциал русских девербативов // Гуманитарный научный вестник. 2021. №8. С.130-134. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/08/Arhipova.pdf>